

Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns, Nr. 2. Die Federmotten Nord-Ungarns (Nördliches Mittelgebirge) Lepidoptera: Pterophoridae

IMRE FAZEKAS

ABSTRACT: Author presents serially the results of the revision of Pterophoridae fauna in Hungary. In his present work altogether 41 species are pointed out from a typical mountain-range area in North-Hungary. The paper deals with the biology of the group, analyses in detail the range of each species in the Palearcticum, and in Hungary, which is shown on UTM-grid maps. The habitus and genitalia structure of some species are presented as well.

Einleitung

In der letzten Zeit habe ich mich in zwei Studien mit der Pterophoridae Fauna der ungarischen Meso- und Makroregionen (FAZEKAS, 1985; 1988) beschäftigt. In dieser Arbeit bearbeite ich die Arten des nördlichen Mittelgebirges auf Grund literarischer Hinweise und eigener Revisionsuntersuchungen. Der Zweck dieser Teilstudien ist, die gesamte ungarische Pterophoridae Fauna mit detaillierten Verbreitungskarten im UTM System in einem Band zusammenzufassen.

Das nördliche Mittelgebirge Ungarns ist aus der Hinsicht Microlepidoptera kaum bekannt, und das gilt besonders für die Pterophoridae-Arten. Die Untersuchung der Pterophoridae-Arten war in den 80-er Jahren in Ungarn ein völlig vernachlässigter Bereich. Auf die Untersuchung der ungarischen Pterophoridae-Arten hat sich die Komlóer Naturhistorische Sammlung spezifiziert. Nach langjähriger Forschungsarbeit habe ich die kritische Benennungssammlung der ungarische Arten, und die Skizze ihrer geographischen Verbreitung (FAZEKAS, 1992; 1993. a) verfertigt.

Eine überlickende Arbeit über das nördliche Mittelgebirge, die die neuesten palaearktisch taxonomischen und tiergeographischen Forschungen beinhaltet, ist noch nicht erschienen. Früher haben drei Forscher (RESKOVITS, 1963; BALOGH, 1967; JABLONKAY, 1972) hervorragende Sammlungen in den Gebirgen Mátra, Bükk und Zempléni durchgeführt. Wenigere Bedeutung kann der Sammlerarbeit von NATTÁN (Mátra-Gebirge, in coll. JPM Pécs) und SZABÓKY (Mátra und Zempléni Gebirge, in coll. priv. Samml. Budapest) und von anderen zugemessen werden. Auf die letztere kann man ausführliche Hinweise in der Arbeit von BALOGH (1967) bekommen. Beweise kann man im Mátra Museum (Gyöngyös), im Ungarischen Naturhistorischen Museum (Budapest), im Janus Pannonius Museum (Pécs), in der Komlóer Naturhistorischen Sammlung (Komló) und in der Privatsammlung von BALOGH I. (Budapest) finden. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt die Privatsammlung von SZABÓKY CS. zu untersuchen. Die Pterophoridae Sammlung des Budapester Naturhistorischen Museums ist nur teilweise revidiert, und die ganze Sammlung bedarf der Überprüfung.

* Beginn in: *Nota lepid.* 8:325–328 (1985) Nr.1. Fortsetzung in: *Folia Mus. Hist.–nat. Bakonyiensis*, 4: 129–136 (1985) Nr. 3. - Fortsetzung in: *Állattani Közl.* 74: 17–28 (1988) Nr. 4.

Naturgeographische Skizze

Die Makroregion von Donau-Knie – parallel mit der slowakischen Grenze – bis zur Grenze Ukraine ist das höchste mittelgebirgische Gebiet Ungarns. Für das Gelände sind niedrige (200–650 m) und mittelmässig hohe (650–1000 m) Mittelgebirge, sowie erosiv-derationische Bergfussoberfläche (200–350 m), und die Hügellandschaften charakteristisch. Auf die Herausbildung dieses Gebiets hatte die Ablagerung des Mesozoikums, woraus sich die adlerfelsigen Faltengebirge herausgebildet haben (Bükk, Aggtelek), bedeutende Wirkung gehabt.

Aus landschaftformierender Hinsicht war der kräftige Vulkanismus im Tertiär, der ca 200 km langen Zug zustande gebracht hatte, von grosser Bedeutung; Visegrader Gebirge, Börzsöny, Ost-Cserhát, Mátra, Bükkalja, Tokaj-Zempléner Gebirge. Die postvulkanischen tektonischen Bewegungen seit dem oberen Pliozän haben vertikale Verschiebungen über ca. 2000 m verursacht.

Der inneren, Beckenrandzone der Nord-Karpaten gehörende Berzug ist das kühlsste Grossgebiet Ungarns. Die südlichen Berghänge haben die Jahresdurchschnittstemperatur von 9,5 °C, auf den oberen Bergspitzen ist sie 6 °C. Der Niederschlag ist durchschnittlich 600–800 mm pro Jahr, aber örtlich beträgt er auch 900 mm.

Die Vegetation der Gebirge Börzsöny, Mátra und Bükk zeigt karpatischen Charakter. Die niedrigen Berge, die südlichen Hänge sind mit pannonischer Pflanzendecke bedeckt. Auf den südlichen Hänge der Berge (bis 600 m) ähnlich der nördlichen (hier aber bis 400 m) herrscht hauptsächlich der Zerreichen-Steineichen Wald. Dieser geschlossenen Eichenzone folgen aufwärts Buchenwälder, in den Tälern findet man Weissbuchen-Eichenwälder. Echte Felsenvegetation wächst vor allen auf der Bükk-Hochebene (900 m), bzw. auf dem Karst von Aggtelek, die an reliktschen und endemischen Pflanzenarten reich sind. Die Nationalparks in Bükk und in Aggtelek verfügen über hervorragenden Naturschutzwert auch in europäischer Hinsicht. Über die Pterophoridae Fauna des letzterwähnten Nationalparks haben wir leider keinerlei Informationen.

Der Fundorte mit UTM-Codes

DU 62	Ablakoskő-völgy	DU 10	Fallóskút
DU 10	Ágasvár (789 m)	DT 49	Feldebrő
DU 41	Agyagos-tető	DU 51	Felnémét
DU 51	Almár	DU 20	Fényespuszta
DU 62	Bálvány (956 m)	DU 51	Felsőtárkány
DU 62	Bánkút	CT 67	Fót
DU 82	Barát-rét	DU 62	Garadna-völgy
DU 51	Berva-völgy	DU 10	Galya-tető (969 m)
DU 52	Bélapátfalva	DT 29	Gyöngyös; Sár-hegy
DU 54	Borsodbóta	DT 29	Gyöngyös; Pipis-hegy
DU 52	Bükkszentlászló	DT 18	Gyöngyöshalász
DU 52	Bükkszentmárton	DT 19	Gyöngyösoroszi
DU 63	Buzgókő	DT 19	Gyöngyössolymos
DU 60	Cserépváralja	DT 09	Gyöngyöspata
DU 50	Eger	DU 63	Harica-völgy
DU 50	Eger; Hajdú-hegy	EU 35	Háromhuta
DU 50	Eger; Szépasszony-völgy	DT 08	Hort
DU 50	Eger; Tihamér	DU 52	Huta-rét
DU 41	Egerbakta	EU 36	Kemence-völgy
DU 52	Elzalak	DU 20	Kékes-tető

DU 30 Kisnána; Kopasz-hegy	DU 00 Pásztó; Muzsla-hegy
DU 30 Kókkútpuszta	DU 00 Pásztó; Zagyva-völgy
DU 72 Lófő-hegy	DU 50 Rakottyás
DU 61 Lök-völgy	DU 51 Répáshuta
DU 63 Mária-forrás; Látókövek	DU 62 Répás-völgy
DT 59 Maklár	DT 09 Rózsaszentmárton
DT 29 Mátrafüred; vízmű	DU 10 Rudolftanya
DT 20 Mátraháza	DT 29 Sás-tó; Eremény
DU 10 Mátraszentimre	DU 30 Sirok
DU 10 Mátraszentistván	DU 51 Szarvaskő; Rocska-völgy
DU 10 Mátraszentlászló	CU 82 Szécsény
DU 50 Nagyegyed (536 m)	DU 52 Szilvásvárad; Szalajka-völgy
CT 49 Nagymaros	DU 51 Szőlőskei-erdő
DU 61 Oldal völgy	CT 59 Tahí
DU 52 Oroszlánvár (hegy)	DU 01 Tar
DU 73 Ostorosi völgy	DU 63 Tardona
DU 52 Órkő (876 m)	EU 27 Telkibánya
DU 52 Panna-rét	DU 71 Töviskes-völgy
DU 51 Pap-hegy	DU 54 Uppony
DU 20 Parád	DU 51 Vár-hegy
DU 20 Parádsasvár	CT 59 Vác

Systematisch-, zoogeographisch und faunistisches verzeichnis

Bemerkung: Systematik, Nomenklatur und Verbreitungsangaben nach FAZEKAS (1992 und 1993. a)

1. *Agdistis adactyla* HÜBNER, 1819

Samml. Eur. Schmett. Alucit. t. 7f. 32–34.

Locus typicus: Austria infer., Oberweiden (Neotypus)

Gesamtverbreitung: Mongolei, S-Sibirien, Kasachstan, Afghanistan, Iran, Europa (ausser Skandinavien, Holland, Belgien und England), Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Südtransdanubien, Transdanubische Mittelbergerie und Nördliche Mittelgebirge. Überall lokal und selten. Die ungarischen Fundorten liegen hauptsächlich in Tiefebene.

Futterpflanzen: *Artemisia campestris*, *Chenopodium fruticosum*, *Senecio nemorensis*, *S. fluviatilis*, *Santolina chamaecyparissus*. Letztere bei uns die Adventivpflanze.

Flugzeit: VI–VIII.

Vorkommen in Nord-Ungarn.

Literaturangaben: Mátra-Gebirge; Sás-tó, Eremény (JABLONKAY, 1972)

Untersuchtes Material: 3 ♂, Mátra hegység, Sás-tó, Eremény, 29. 07. 1966 und 15. 08. 1966 leg. Jablonkay; ♀, Bükk hegység, Berva-völgy, 24. 07. 1965 leg. Jablonkay.

Bemerkungen: Bisher nur aus der Mátra-Gebirge nachgewiesen. Sondebar, dass diese auffallende Art seitdem nicht mehr beobachtet wurde.

2. *Oxyptilus pilosellae* ZELLER, 1841

Isis, 34:789 t. 4 f 27.

Locus typicus: „Glogów”

Gesamtverbreitung: Südsibirien, Iran, Europa, Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Alpenrand, Südtransdanubien, Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge.

Futterpflanzen: *Hieracium pilosellae*. Es ist anzunehmen, das ist Monophag-Art.

Flugzeit: Von Ende Mai bis September.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Kisnána, Kopasz-hegy (JABLONKAY, 1972); Vác (GOZMÁNY, 1963); Zempléner-Gebirge, István-kút (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: 3 ♂, Mátra-Gebirge, Fényespuszta, 10. 07. 1970 leg. Jablonkay; ♀, Zempléner-Gebirge, Háromhuta, István-kút, 03. 07. 1951 leg. Balogh.

Bemerkungen: Aus der Ungarn sind bisher keine Funde bekannt. Überall sehr lokal.

3. *Oxyptilus chrysodactylus* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

Ank. Syst. Verz. Schmett. Wien: 320

Locus typicus: Wien (Neotypus).

Gesamtverbreitung: Ferner Osten, Südsibirien, Kaukasus, Europa (ausser Grossbritannien).

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene (Gyón, Kecskemét), Südtransdanubien, Nördliche Mittelgebirge (hier ist nur im Bükk-Gebirge bekannt).

Futterpflanzen: *Hieracium umbellatum*, *Picris hieracioides*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Anfang September.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Zempléner-Gebirge, Istvánkút und Telkibánya (FAZEKAS, 1986); Bükk-Gebirge (FAZEKAS, 1992).

Untersuchtes Material: ♂, Bükk-Gebirge, Cserépvárallya, 10. 07. 1953 leg. Balogh, gen. prep. Fazekas, No 2070; ♂, Zempléner Gebirge, Háromhuta, Istvánkút, 03. 07. 1951 leg. Balogh.

4. *Oxyptilus parvidactylus* HAWORTH, 1811

Lepid. Brit., 3:480.

Locus typicus: Kent, Anglia.

Gesamtverbreitung: Südsibirien, Kaukasus, Iran, Libanon, Kleinasien, Europa und Nord-Afrika.

Verbreitung in Ungarn: Transdanubien (Sopron, Simontornya, Umgebung Budapest), Nördliche Mittelgebirge.

Futterpflanzen: *Hieracium pilosellae* und *H. laevigatum*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Mitte September.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bükk-Gebirge (Reskovits, 1963; Balogh, 1967; Fazekas, 1992); Eger, Tihamér, Vár-hegy, Almár, Órkő.

Untersuchtes Material: ♂, Mátra-Gebirge, Kisnána, Kopasz-hegy, 18. 06. 1966 leg. Jablonkay, gen. prep. Fazekas, No. 2457.

Bemerkungen: Neu für die Fauna Mátra-Gebirge. Aus der Ungarn sind bisher keine Funde bekannt. Überall lokal und sehr selten.

5. *Crombrugghia distans* ZELLER, 1847

Isis: 902

Locus typicus: Siracusa.

Gesamtverbreitung: Südsibirien, Mittelasien, Kaschstan, Kaukasus, Afganistan, Iran, Pakistan, Palestine, Kleinasien, Europa (ausser Skandinavien), Nord-Afrika, Kanarische Inseln.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene (Isaszeg, Ágasegyházá), Südtransdanubien, Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge. Die xerophlye Art ist lokal.

Futterpflanzen: *Crepis*-, *Hieracium*-, *Picris* spp.

Flugzeit: V–VI und VII–IX.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Eger, Tihamér, Káptalani-nagyerdő, Pap-hegy, Vár-hegy (RESKOVITS,

1963; BALOGH, 1967); Parászásvár, Fényespuszta (JABLONKAY, 1972); Zempléner-Gebirge, „Kemence stream” (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982).

Untersuchtes Material: 2 ♂, Fót, 02. 09. 1948 leg. Nattán; Bükk-Gebirge, 2 ♂ Harica-völgy, 23 und 24. 06. 1964. leg. Jablonkay; Mátra-Gebirge, ♂ Parád, Fényespuszta, 08. 08. 1967 leg. Jablonkay; Pásztó, Zagyva-völgy, 16. 05. 1975 leg. Varga A.

6. *Crombrugghia tristis* ZELLER, 1841

Isis: 788.

Locus typicus: „Glogów”

Gesamtverbreitung: Südsibirien, Mittelasien, Südrussland, Balkan Halbinsel, Mittel-Europa, Italien, Frankreich.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Alpenrand (Sopron), Südtransdanubien, Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge. Überall sehr sporadisch.

Futterpflanzen: *Hieracium pilosellae* und *H. echioides*.

Flugzeit: V–VI und VIII–IX.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Eger, Tihamér, Vár-hegy (RESKOVITS, 1963); Bálvány, Bánkút (BALOGH, 1967); Gyöngyössolymos (JABLONKAY, 1972); Fót (FAZEKAS, 1986)

Untersuchtes Material: 2 ♂ Fót, 31. 08. 1948. leg. Nattán. Bemerkungen: falsche Determination; SZABÓKY, 1983:29 p. *Oxyptilus parvidactylus* HAW., in coll. Janus Pannonius Museum, Pécs, gen. prep. et det. FAZEKAS; ♂ Gyöngyöshalász, 04. 06. 1978 leg. Lichtfalle.

7. *Geina didactyla* LINNAEUS, 1758

Syst. Nat. ed. 10:542

Locus typicus: unbekannt.

Gesamtverbreitung: Kleinasien, Europa (ausser England).

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Theiss-Tiefebene (Gerla), Südtransdanubien (Kaposvár, Kárász), Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge.

Futterpflanzen: *Potentilla rupestris*, *Geum rivae*, *G. urbanum*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Ende August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Eger, Szőlőskei-erdő, Almár, Barát-rét (RESKOVITS, 1963; BALOGH, 1967).

Untersuchtes Material: ♀ Bükk-Gebirge, Szarvaskő, Rocska-völgy, 19. 06. 1965 leg. Jablonkay. Bemerkung: In die Literatur sind keine Angaben über die Verbreitung in Ungarn enthalten.

8. *Capperia celeusi* SCHMID, 1887

Correspondenzbl. naturwiss. Ver. Regensburg, 40:200.

Locus typicus: „Deutschland”.

Gesamtverbreitung: Iran, Kleinasien, Libanon, Europa (ausser Skandinavien, Polen, Holland, Grossbritannien), Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Theiss-Tiefebene (Gerla), Alpenrand (Szakonyfalu), Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge. Vielerorts absolut unbekannt (z. B. Südtransdanubien). Eine xerophlye Art.

Futterpflanzen: *Teucrium* spp., *Marubium vulgare*, *M. peregrinum*.

Flugzeit: V–VI; VII–VIII.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Eger und Szécsény (FAZEKAS, 1992).

Untersuchtes Material: Eger und Szécsény (in coll. Ung. Nat. Hist. Mus. Budapest). Bemerkung: Die Genitalien Untersuchungen fehlen.

9. *Capperia trichodactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Ank. Syst. Werk. Schmett. Wien: 145.

Locus typicus: Ober Bayern (Neotypus).

Gesamtverbreitung: Westsibirien, Osteuropa, Finnland, Bulgarien, Rumänien, Mitteleuropa (ausser Österreich, Schweiz), Frankreich.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene (Dabas, Isaszeg, Tarhos), Transdanubien (Kápolnásnyék, Velenca, Szederkény), Nördliche Mittelgebirge (nur in Bükk-Gebirge). Es ist noch nicht genau bekannt.

Futterpflanze: *Leonorus cardica*.

Flugzeit: Von Mitte Mai bis Ende Juni und von Mitte Juli bis August, in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Feldebrő bei Eger (FAZEKAS, 1992).

Untersuchtes Material: Feldebrő bei Eger (in coll. Ung. Nat. Hist. Mus. Budapest).- Bemerkungen: Die Genitalien Untersuchungen fehlen. In die Literatur sind keine Angaben über die Verbreitung in Ungarn enthalten.

10. *Marasmarcha lunaedactyla* HAWORTH, 1811

Lepid. Brit.: 477

Locus typicus: Kent, Anglia.

Gesamtverbreitung: Nur in Europa (ausser Dänemark, Finnland und Nordwegen).

Verbreitung in Ungarn: Umgebung Budapest, Mátra-Gebirge. Neuerdings aus Jászberény auch (leg. Buschmann; det. Fazekas).

Futterpflanzen: *Ononis arvensis*, *O. repens*, *O. spinosa*.

Flugzeit: Juni, Juli und August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982); Mátra-Gebirge (FAZEKAS, 1992).

Untersuchtes Material: 2 ♂ Mátra-Gebirge, Parád, 08. und 11. 06. 1972 leg. Lichtfalle; 2 ♂ Pásztó, Zagyva-patak völgye, 01. 06. 1975 leg. Varga A. Bemerkung: In Ungarn eine meist sehr lokal auftretende Art.

11. *Cnaemidophorus rhododactylus* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

Ank. Syst. Werk. Schmett. Wien: 146.

Locus typicus: Wien (Neotypus).

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Asien, Europa, Nordafrika.

Verbreitung in Ungarn: In allen Bezirken verbreitet und mehr oder minder häufig.

Futterpflanzen: *Rosa* spp.

Flugzeit: Von Mai bis August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: in Bükk-Gebirge vielerorts (RESKOVITS, 1963; BALOGH, 1967); in Mátra-Gebirge ähnlich (JABLONKAY, 1972); „Kemence stream“ (RONKAY, SZABKÓKY, 1981); Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982); Mátraszentlászló (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: Viele Exemplare aus Mátra Gebirge – Gyöngyössolymos, Gyöngyös-

halász, Eremény, Kisnána, Mátrafüred, Mátraszentlászló, Rózsaszentmárton leg. Jablonkay und Nattán; aus Bükk-Gebirge – Almár, Agyagos-tető, Berva-völgy, Eger (Hajdú-hegy), Harica-völgy, Maklár, Rakottyás, leg. Jablonkay.

12. *Amblyptilia acanthodactyla* HÜBNER, 1813
Samml. Eur. Schmett. Alucit. t. 5. f. 23. ♂ f. 24 ♀.
Locus typicus: „Europa“.

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Ussuri- und Amur-Gebiet, Südchina, Kaukasus, Iran, Kleinasien, Israel, Europa (ausser Finnland), Madeira, Nordafrika, Kanarische Inseln.

Verbreitung in Ungarn: Budapest, Kaposvár, Ócsa.

Futterpflanzen: Die Art ist polyphag; – Stachys, Salvia, Euphrasia, Ononis, Calamintha, Teucrium, Mentha, Nepeta, Jurinea, Vaccinium, Geranium.

Flugzeit: Von Juni bis September. Noch pünktlich nein bekannt.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: unbekannt.

Untersuchtes Material: 1 Exp. Bükk-Gebirge, Eger, Szépasszony-völgye, 10. 08. 1963. leg. Jablonkay (ohne Hinterleib).

Bemerkungen: Die Art ist neu für die Fauna Nordungarn. In Ungarn ist auffällig selten und lokal, nur 4 fundorte bekannt. Es besteht grosse Wahrscheinlichkeit, dass potentiell gefährdete Art. GOZMÁNY (1963) hat die Art als „*A. cosmodactyla* HBN.“ mitgeteilt. Vermutlich es ist ein Missverständnis.

13. *Platyptilia tesseradatyla* LINNAEUS, 1761

Faun. Svec. nr. 1544.

Locus typicus: „Schweden“.

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Mongolei, Iran, Europa.

Verbreitung in Ungarn: „Budapest“ und Bükk-Gebirge. Es ist noch nicht genau bekannt.

Futterpflanzen: *Gnaphalium* spp., *Antennaria dioica*, *Helichrysum arenarium*.

Flugzeit: Von Mai bis August, in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Szilvásvár (RESKOVITS, 1963); Bükk-oldal-völgy (BALOGH, 1967).

Untersuchtes Material: Nach RESKOVITS (1963) und BALOGH (1967) wurde die Art in Bükk-Gebirge gefunden. Der verbleib des Belegexemplars ist unbekannt.

14. *Platyptilia gonodactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

Ank. Syst. Werk. Schmett. Wien: 320.

Locus typicus. Mödling, Österreich (Neotypus).

Gesamtverbreitung: Ferner Osten, China, Mongolien, Südsiberien, Kaukasus, Kleinasien, Europa, Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Balatonföldvár, Dunaföldvár, Mecsek-Gebirge, und im Mittelgebirge, sowie Jászberény.

Futterpflanzen: *Tussilago farfara* und *Petasites* Arten.

Flugzeit: V–IX, in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Ablakoskő-völgy, Eger, Elzalak, Szilvásvár (RESKOVITS, 1963), Mária-forrás (BALOGH, 1967); „Kemence stream“ (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Máriászen-

tistván (SZABÓKY, 1982); Galya-tető, Mátraháza, Bükk-Gebirge (Mária-Quelle), Szilvásvár (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: ♂ Cserhát-Gebirge, Tar, 24. 07. 1972 leg. Varga A.; Mátra-Gebirge – ♂ Kékes, 09. 07. 1960 leg. Nattán; ♂ Mátrafüred, 16. 05. 1968 leg. Jablonkay; 3 ♂ und 2 Mátraháza, 22. 06. 1962 leg. Nattán; ♂ Mátraháza, 27. 08. 1970 leg. Jablonkay; ♀ Pásztó, 27. 07. 1973 leg. Varga A.; Bükk-Gebirge – ♂ Eger, 27. 08. 1962 leg. Zöld L. (Der Hinterleib fehlen!); ♂ Mária-Quelle, 24. 07. 1968 leg. Balogh; und ♀ Szalajka-völgy, 11. 06. 1963 leg. Jablonkay; ♂ Szilvásvár, 19. 08. 1964 leg. Nattán.

15. *Platyptilia nemoralis* ZELLER, 1841

Isis: 778.

Locus typicus: „Karkonosze”, Poland.

Gesamtverbreitung: Japan, Sachalin, Kaukasus, Osteuropa (vielerorts absolut unsicher), Mitteleuropa, Balkan, Italien, Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Finnland.

Verbreitung in Ungarn: Bis zu dieser Stunde allein im Nördliche Mittelgebirge und in Ócsa (Donau-Tiefebene) bekannt. Neuerdings aus Jászberény auch (leg. Buschmann, det. Fazekas). Eine meist sehr lokal auftretende Art.

Futterpflanzen: *Senecio nemorensis*, *S. saracenicus*, *S. fuchsii*, *S. fluviatilis*.

Flugzeit: Juli, August und September.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Szécsény (nach GOZMÁNY, 1963 = ssp. *saracenicus* WOCKE); Bálvány, Bánkút, (BALOGH, 1967); Mátraháza (JABLONKAY, 1972); „Kemence stream” (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Bükk-Gebirge, Bálvány (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: Mátra-Gebirge – ♂ Galya-tető, 26. 09. 1978 leg. Jablonkay; 5 ♂ und 3 ♀ Kékes, 1000 m, 5–12. 07. 1950 leg. Nattán; Mátraháza, 31. 07. 1969 leg. Jablonkay; 2 ♂ Mátraháza, 11. und 13. 07. 1973. leg. Jablonkay; ♂ Rudolftanya, 05. 07. 1974 leg. Lichtfalle; Bükk-Gebirge – ♂ Bálvány, 18. 07. 1952 leg. Balogh.

16. *Platyptilia ochrodactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

Ank. Syst. Werk. Schmett. Wien: 145.

Locus typicus: „Niederösterreich” (Neotypus).

Gesamtverbreitung: Europa (ausser Spanien).

Verbreitung in Ungarn: Südtransdanubien, Alpenrand, (nur in Sopron), Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge. Eine weit verbreitete, aber meist lokal auftretende Art.

Futterpflanzen: *Chrysanthemum vulgare*, *Tanacetum vulgare*.

Flugzeit: V–VIII, vielleicht in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Eger, Tihmér (RESKOVITS, 1963); Répáshuta (BALOGH, 1967); Mátraháza (JABLONKAY, 1972); Mátrászentistván (SZABÓKY, 1982); Kékes, 1000 M (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: Mátra-Gebirge – ♂ Kékes, 1000 m, 05. 07. 1960 leg. Nattán; Bükk-Gebirge – ♂ Almár, 22. 06. 1963 leg. Jablonkay.

17. *Platyptilia pallidactyla* haworth, 1811

Lep. Brit, 3:478.

Locus typicus: Gross-Britanien.

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Mandschurei, Südsibirien, Europa (ausser Spanien).

Verbreitung in Ungarn: Bis zu diesem sein nur aus Transdanubien bekannt; Budapest, Fenyőfő, Simontornya, Sopron, Szentgyörgyvár, Velence. Neuderdings auch im nördl. Mittelgebirge gefunden; Mátra-Gebirge (det. Fazekas).

Futterpflanzen: *Achillea millefolium*, *A. ptarmicaea*, *Chrysanthemum* spp.

Flugzeit: V–VIII.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: unbekannt.

Untersuchtes Material: ♀ Mátraszentistván, 10. 07. 1981 leg. Szabóky (falsche det., nach SZABÓKY=P. ochrodactyla D. et S.); ♀ Mátra-Gebirge, Fallóskút, 13.07. 1988 leg. Buschmann.

Bemerkungen: Die Art ist neu für die Fauna Nord-Ungarn.

18. *Stenoptilia pelidnodactyla* STEIN, 1837

Isis: 98.

Locus typicus: Wittemberg.

Gesamtverbreitung: Kaukasus, Europa (ausser Gross-Britanien und Holland), Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Transdanubische Mittelgebirge, Nördliche Mittelgebirge (Nagymaros, Mátra-Gebirge).

Futterpflanze: *Saxifraga granulata*.

Flugzeit: Von Mai bis Ende Juli.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Nagymaros, Tahi (GOZMÁNY, 1963); „Kemence stream” (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982).

Untersuchtes Material: Ich habe die Belegexemplare nicht gesehen. Meiner die Literaturangaben sind unsicher. In der Sammlung im Mátra Museum in Gyöngyös befindet sich kein Tier aus Nord-Ungarn.

19. *Stenoptilia bipunctidactyla* SCOPOLI, 1763

Ent. Carniolica: 257.

Locus typicus: Carniola, Wippach (Neotypus).

Gesamtverbreitung: Südsibirien, Mittelasien, Westasien, Europa, Nordafrika, Kanarische Inseln.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Südtransdanubien (Kaposvár), Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge.

Bemerkungen: Die ausführliche Verbreitung der Art braucht noch eine Forschung.

Futterpflanzen: *Scabiosa*-, *Scutellaria*-, *Galium* spp. und *Knautia arvensis*.

Flugzeit: V–VI und VIII–IX, in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bükk-Gebirge, der Fundort unbekannt (RESKOVITS, 1963: „Átadtam a N. Múzeumnak”); Ostorosi-völgy (BALOGH, 1963); Mátrafüred, vízmű (JABLONKAY, 1972). Bemerkungen: Die Angaben beziehen sich auf den andere Taxon (z. B. s. *gratiolae* GIBEAUX et NEL).

Untersuchtes Material: In der Sammlung im Mátra Museum in Gyöngyös befindet sich kein Tier aus Nordungarn.

20. *Stenoptilia pterodactyla* LINNAEUS, 1761

Fauna svecica Nr. 1456.

Locus typicus: „Schweden”.

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Umgebung Jakutsk, Kaukasus, Iran, Kleinasien, Europa.
Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene (Ócsa, Csévharaszt), Transdanubien und Nördliche Mittelgebirge.

Futterpflanzen: *Veronica chamaedrys*

Flugzeit: VI–VIII, dan bis zum Frühling.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: in Bükk-Gebirge überall „allgemein“ (RESKOVITS, 1963); Bálvány, Bánkút (BALOGH, 1967); „Kemence stream“ (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982); Mátrafüred, Bálvány, Zempléner Gebirge, Istvánkút (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: Bükk-Gebirge – 2 ♂ Agyagos-tető, 20. 07. 1963 leg. Jablonkay; ♀ Berva-völgy, 24. 07. 1965 leg. Jablonkay; ♂ und 2 ♀ Cserépváralja, 10. 07. 1963 leg. Jablonkay; 2 ♀ Harica-völgy, 23 und 26. 06. 1964. leg. Jablonkay; ♂ Uppony, 09. 07. 1964 leg. Jablonkay; – Mátra-Gebirge – 2 ♀ Ágasvár, 08. 07. 1977 leg. Cájlik P.; 3 ♀ Fallós-kút, 13. 07. 1988 und 13. 07. 1991 leg. Buschamm; ♂ Gyöngyösoroszi, 09. 08. 1970 leg. Lichtfalle; ♂ Kisnána, Kopasz-hegy, 11. 07. 1965 leg. Jablonkay; Mátrafüred, vízmű, 16. 06. 1968 leg. Lichtfalle; ♀ Mátraháza, 07. 07. 1969 leg. Lichtfalle; Oroszlánvár, 23. 06. 1976 leg. Varga A.; ♂ Pásztó, Muzsla-hegy, 27. 07. 1974 leg. Varga A.; ♂ und ♀ Sás-tó, Eremény, 29. 07. 1966 leg. Jablonkay.

21. *Stenoptilia gratiolae* GIBEAUX et NEL, 1990

Bull. ANVL 65: 199–209.

Locus typicus: Frankreich

Gesamtverbreitung: Jordanien, Südrussland, Balkan, Mitteleuropa, Schweden, Norwegen, Frankreich, Italien. Es ist noch nicht genau bekannt.

Verbreitung in Ungarn: Süd-Transdanubien (Kaposvár), Budapest und Bükk-Gebirge. Nach SKYVA (in litt.) auch in Örkény. Die ausführliche Verbreitung der Art braucht noch eine Forschung.

Futterpflanze: *Gratiola officinalis*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Mitte Oktober, es ist anzunehmen dass in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bükk-Gebirge, Cserépváralja (FAZEKAS, 1993). Untersuchtes Material: ♀ Bükk-Gebirge, Cserépváralja, 10. 06. 1963 leg Jablonkay. Bemerkung: Es ist das erste echte ungarischr Exemplar (siehe FAZEKAS, 1993. a).

22. *Stenoptilia stigmatodactyla* ZELLER, 1852

Linn. Ent. 6:374.

Locus typicus: Umgebung Wien.

Gesamtverbreitung: Umgebung Jakutsk, Südsibirien, Europa (ausser Skandinavien, Belgien und Grossbritannien), Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Budapest, Mátra- und Bükk-Gebirge.

Futterpflanzen: *Scabiosa ochroleuca*, ? *S. lucida*, *S. columbaria* und *Knautia arvensis*.

Flugzeit: VI–VII und IX.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Mátrafüred (JABLONKAY, 1972).

Untersuchtes Material: – Bükk-Gebirge – 3 ♂ Agyagos-tető, 20. 07. 1963 leg. Jablonkay; 2 ♂ Almár, 22. 06. 1963 leg Jablonkay; 3 ♂ Harica-völgy, 22–26. 06. 1964 leg. Jablonkay; ♂ Lófő-hegy, 16. 06. 1974 leg. Zöld L.: ♂ Répás-völgy, 15. 06. 1963 leg. Jablonkay; ♂

Szarvaskő, Rocska-völgy, 19. 06. 1965 leg. Jablonkay; – Mátra-Gebirge – ♂ und ♀ Galya-tető, 15. 07. 1970 leg Jablonkay; 2 ♂ Kisnána, 06. 07. 1966 leg Jablonkay; ♂ und ♀ Mátraháza, 21–22. 07. 1970 und 3 ♂ 02., 16., 17. 07. 1973 leg. Jablonkay et Lichtfalle; ♂ Mátrafüred, vízmű, 13. 06. 1966, 2 ♂ 03. 06. 1968, ♂ 01. 07. 1969 leg. Jablonkay et Lichtfalle; Mátra-szentimre, 28. 06. 1975 leg. Jablonkay; ♂ Sás-tó, Eremény, 29. 07. 1966 leg. Jablonkay.

Bemerkung: Die Art ist neu für die Fauna Bükk-Gebirge.

23. *Stenoptilia stigmatoides* SUTTER et SKYVA, 1992

Reichenbachia, Mus. Tierkd. Dresden, 29:81–82.

Locus typicus: Plástovce, Slowakei.

Gesamtverbreitung: Bis zu diesem aus Slowakei und Ungarn. Die ausführliche Verbreitung der Art braucht noch eine Forschung. Bemerkung: Das Gesamtverbreitungsgebiet der Art (oder noch Semispecies) ist wegen taxonomischer Probleme schwer feststellbar.

Verbreitung in Ungarn: Bükk- und Mátra-Gebirge (FAZEKAS, 1993. b). Es ist nicht genau bekannt.

Futterpflanzen: Unbekannt.

Flugzeit: In Slowakei von Ende Mai bis Mitte September, in Ungarn; VI, VII und VIII.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bükk- und Mátra-Gebirge (FAZEKAS, 1993. b).

Untersuchtes Material: ♂ Bükk-Gebirge, Uppony, 12. 08. 1964 leg. Jablonkay; 2 ♂ Mátra-Gebirge, Kisnána, Kopasz-hegy, 01. 06. 1965 leg. Jablonkay; ♂ Mátra-Gebirge, Sás-tó, Eremény, 29. 07. 1966 leg. Jablonkay.

24. *Pterophorus tridactylus* LINNAEUS, 1758

Syst. Nat. ed. 10:542.

Locus typicus: „Europa“.

Gesamtverbreitung: Afghanistan, Iran, Anatolien, Europa, Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Südtransdanubien (Kárász), Transdanubische Mittelgebirge (Tihany), Nördliche Mittelgebirge. Bemerkung: In folge der vielen sich aus taxonomischen Problemen ergebenden Fehlbestimmungen kann das Areal der Art nur in grossen Zügen angegeben werden.

Futterpflanzen: Pulmonaria spp., Thymus serpyllum.

Flugzeit: Von Ende mai bis Ende August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben. In Bükk-Gebirge überall (nach RESKOVITS 1963). Die Bestimmungen sind problematisch; Bálvány, Bánkút, Huta-rét (BALOGH, 1967); Parádsasvár, Fényespuszta (JABLONKAY, 1972); „Kemece stream“ (RONKAY, SZABÓKY, 1981“; Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982). Bemerkung: Die Literaturangaben in jeder Hinsicht sind unsicher.

Untersuchtes Material: Der Verbleib des Belegexemplars ist unbekannt.

25. *Pterophorus pentadactylus* LINNAEUS, 1758

Syst. Nat. ed. 10:542.

Locus typicus: Nicht genannt, wahrscheinlich Schweden.

Gesamtverbreitung: China, Mandschurei, SW-Sibirien, Mittelasien, Kasachstan, Iran, Kaukasus, Europa.

Verbreitung in Ungarn: In allen Bezirken verbreitet und häufig (FAZEKAS, 1992).

Futterpflanzen: *Convovulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Trifolium*-, *Rhamnus*-, *Rosa*-, *Salix* spp., *Prunus spinosa*, *Prunus domestica*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Ende September.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: in Bükk-Gebirge vielerorts (RESKOVITS, 1963); Felsőtárkány (BALOGH, 1967); Kislána, Kopasz-hegy (JABLONKAY, 1972); „Kemence stream) (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982).

Untersuchtes Material: – Bükk-Gebirge – ♀ Eger, 15. 07. 1974 leg. Zöld; ♂ Eger, 20. 08. 1963 leg. Jablonkay; ♂ Eger, Szépasszony-völgy, 01. 09. 1963. leg. Jablonkay; ♀ Eger, vár, 20. 05. 1964. leg. Jablonkay; 3 ♂ Harica-völgy, 23–24. 06. 1964 und ♂ 19. 07. 1964 leg. Jablonkay; ♀ Lök-völgy, 25. 05. 1963 leg. Jablonkay; ♂ Maklár, 10. 07. 1955 und ♂ 23. 06. 1963 leg. Jablonkay; 2 Tardona, 07. 07. 1963 leg. Jablonkay; ♂ Rakottyás, 21. 06. 1963 leg. Jablonkay; – Mátra-Gebirge – ♀ Hort, 28. 07. 1972 leg. Majer J.-né; ♂ Kislána, Kopasz-hegy, 11. 07. 1965 leg. Jablonkay; ♀ Kőkútpuszta, 25. 05. 1972 leg. Lichtfalle; ♀ Mátrafüred, 08. 06. 1958. leg. Jäger; 2 Pásztó, 22–24. 07. 1972 leg. Varga A.

26. *Pterophorus leucodactylus* DENIS ET SCHIFFEMÜLLER, 1775

Ank. Syst. Werk. Schmett. Wien: 146.

Locus typicus: Wien.

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Jakutia, China, Mongolien, Afghanistan, Kasachstan, Kleinasien, Europa (ausser Norwegen), Marokko, Algerien, Ägypten.

Verbreitung in Ungarn: Süd-Transdanubien und in Mittelgebirgen. Bemerkungen: Die ausführende Verbreitung der Art braucht noch eine Forschung. In den früheren Literaturen wurde sie von der *Pterophorus tridactylus* L. Art nicht getrennt.

Futterpflanzen: *Thymus serpyllum*, *Pulmonaria officinalis*, *Origanum vulgare*.

Flugzeit: Von Anfang Juni bis Ende August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Mátra-Gebirge (Galya-tető), Mátraszentimre, Bükk-Gebirge (Bánkút), Zempléner-Gebirge (Istvánkút). Siehe FAZEKAS, 1986.

Untersuchtes Material: – Mátra-Gebirge – ♂ Fényespuszta, 22. 07. – 04. 08. 1970 leg. Lichtfalle; ♀ Mátraszentimre, 08. 06. 1952 leg. Nattán; Parád, Fényespuszta, 07. 08. 1967 leg. Jablonkay; – Bükk-Gebirge – 3 ♂ Bánkút, 30. 06. 1954 leg. Balogh; ♂ Agyagostető, 22. 06. 1965 leg. Jablonkay; ♀ Uppony, 11. 08. 1964 leg. Jablonkay; – Zempléner-Gebirge – ♂ Háromhuta, Istvánkút, 03. 07. 1951 leg. Balogh. Es ist das erste echte ungarische Exemplar: siehe Fazekas, 1986:252.

27. *Pterophorus baliodactylus* ZELLER, 1841

Isis: 861.

Locus typicus: Schneeberg und Hochbauer Alpe, Österreich.

Gesamtverbreitung: Sirien, Kleinasien, Europa, Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Mecsek-, Kőszeger-, Mátra-, Bükk- und Zempléner-Gebirge. Bemerkungen: Die Art überall sehr selten und lokal. Potentiell gefährdete Art (FAZEKAS, 1992). Bis jetzt nur die Berggegend bekannt. Die Art war bisher in der ungarischen lepidopterologischen Literatur nur unter den Arten aufgezählt – und zwar unter dem Namen „*Wheleria niveidactyla* Z.” – deren Vorkommen in Ungarn zu erwarten ist (siehe GOZMÁNY, 1963, p. 34.). Nach FAZEKAS (1986) neu Art für die Fauna Ungarns.

Verbreitungskarte: FAZEKAS, 1986, Abb. 9.

Futterpflanze: *Origanum vulgare*.

Flugzeit: Von Juni bis August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Zempléner-Gebirge, Istvánkút (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: – Bükk-Gebirge – ♀ Harica-völgy, 19. 07. 1964 leg Jablonkay (falsch Determiniert = *P. tridactylus* Linnaeus, det. Jablonkay); – Mátra-Gebirge – ♂ Mátrafüred, vízmű, 03. 06. 1968 leg. Jablonkay (falsch Determiniert = *P. tridactylus* Linnaeus, det. Jablonkay); – Zempléner-Gebirge – ♀ Háromhuta, Istvánkút, 18. 06. 1953 leg. Balogh (falsch Determiniert = *P. tridactylus* Linnaeus, det. Balogh). Bemerkung: Die Art neu für die Fauna Bükk- und Mátra-Gebirge.

28. *Pterophorus galactodactylus* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

Ank. Syst. Werk. Schmett. Wien: 320.

Locus typicus: Kritzendorf, Österreich (Neotypus).

Gesamtverbreitung: Kaukasus, SO-Europa, Balkan, Mittel- und Nordeuropa (ausser Finnland und Norwegen), Frankreich, Holland, England.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Süd-Transdanubien, Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge.

Futterpflanzn: *Arctium lappa*, *A. nemorosum* und *A. tomentosum*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Mitte August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Eger, Tihamér, Vár-hegy (RESKOVITS, 1963). Die Angaben sind unsicher.

Untersuchtes Material: ♂ Eger, Szépasszony-völgy, 10. 08. 1963 leg Jablonkay, gen. prep. Fazekas, Nr. 2451. Bemerkung: In Ungarn eine meist sehr lokal und selten auftretende Art.

29. *Calycipora xerodactyla* ZELLER, 1841

Isis: 860–861.

Locus typicus: „Ungarn“.

Gesamtverbreitung: Afghanistan, Iran, Kaukasus, Süd-Russland, Kleinasien, Balkan, (ausser Albanien und „Jugoslawien“), Mittel-Europa, Schweden, Frankreich, Süd-Europa (ausser Portugal).

Verbreitung in Ungarn. Umgebung Budapest, Vértes-Gebirge und Mátra-Gebirge. Bemerkungen: Sehr selten und lokal. Potentiell gefährdete Art (siehe FAZEKAS, 1992).

Futterpflanzen: *Jurinea cynaoides*, *Carlina vulgaris*, *Echinops sphaerocephalus*, *Serratula* spp. und *Arctium lappa*.

Flugzeit: VI–VII und VIII–IX.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Mátraszentistván (SZABÓKY, 1982 = *Pterophorus siculus* FUCHS). Die Genitalien Untersuchungen fehlen. Die Angabe ist unsicher.

Untersuchtes Material: In der Sammlung im Mátra Museum in Gyöngyös befindet sich kein Tier aus Nord-Ungarn.

30. *Calyciphora xanthodactyla* TREITSCHKE, 1833

Schmett. Eur. 9:251.

Locus typicus: „Ungarn“.

Gesamtverbreitung: Marokko, West-Macedonien, Ungarn, Slowakei, Polen.

Verbreitung in Ungarn: Mecsek-Gebirge (Pécs), Mátra- und Bükk-Gebirge. Bemerkungen: Auffällig selten. Aktuell gefährdete Art (FAZEKAS, 1992).

Futterpflanzen: *Jurinea mollis*, *Carlina longifolia*, *C. vulgaris*.

Flugzeit: Juni und September. Noch pünktlich nein bekannt.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Gyöngyös, Mátrafüred (JABLONKAY, 1972). Bemerkungen: Das Be-weismaterial ist unbekannt. Die Angaben sind unsicher.

Untersuchtes Material: Bükk-Gebirge, ♀ Uppony, 12. 08. 1964 leg Jablonkay, gen. prep. Fazekas, Nr. 2452. Die Art ist neu für die Fauna Bükk-Gebirge. Bemerkung: Die Art ist in Ungarn von 31. März 1993 geschützt!

31. *Pselnophorus heterodactylus* MÜLLER, 1764

Fauna Insect. Fridrichsdal: 59. Taf. 7, Fig. 4.

Locus typicus: Fridrichsdal

Gesamtverbreitung: Europa (ausser Norwegen, Spanien).

Verbreitung in Ungarn: Alpenrand (Sopron), Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge. Lokal und zumeist selten.

Futterpflanzen: *Mycelus muralis*, *Lapsana communis*, *Prenanthes purpurea*.

Flugzeit: VI un VII, noch teilweise bekannt.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bálvány, Bánkút, (BALOGH, 1967); „Kemence stream) (RONKAY, SZABÓKY, 1981). Bemerkung: Bei allen Autoren-*Pselnophorus brachydactylus* TR.; Bükk-Gebirge, Bálvány (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: ♂ Bükk-Gebirge, Bálvány, 26. 06. 1954 leg. Balogh.

32. *Adaina microdactyla* HÜBNER, 1813

Samml. eur. Schmett. tabl. 5. fig. 26., 27.

Locus typicus: Nicht genannt. Wahrscheinlich Deutschland.

Gesamtverbreitung: Japan, Westasien, Europa, Melanesien (Salamon-Inseln).

Verbreitung in Ungarn: Alpenrand (Szentpéterfölds), Süd-Transdanubien, Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge, Tiefländer.

Futterpflanze: *Eupatorium cannabinum*.

Flugzeit: V–VIII, in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangabe: Fót (FAZEKAS, 1986)

Untersuchtes Material: ♂ Fót, 14. 06. 1954 leg. Nattán.

33. *Hellinsia scarodactyla* HÜBNER, 1813

Samml. Eur. Schmett. Alucit. t. 4. fig. 21., 22.

Locus typicus: Nicht genannt. Wahrscheinlich Deutschland.

Gesamtverbreitung: Kasachstan, SW-Sibirien, Kaukasus, Europa.

Verbreitung in Ungarn: Transdanubien (Darány, Kárász, Nadap, Bakony-Gebirge), Nördliche Mittelgebirge. Sehr selten und lokal.

Futterpflanzen: *Hieracium ubellatum*, *H. sylvaticum*, *H. lachenalii*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Ende August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: nach RESKOVITS (1963) in Bükk-Gebirge (Der Fundort ist unbekannt!); Berva-völgy (BALOGH, 1967; Zempléner-Gebirge, Telkibánya (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: – Bükk-Gebirge – ♂ und ♀ Berva völgy, 16. 06. 1965 leg Jablonkay; ♂ Harica-völgy, 19. 07. 1964 leg. Jablonkay; – Mátra-Gebirge – ♂ Parád, 08. 06. 1972 leg.

Lichtfalle; – Zempléner-Gebirge – ♀ Telibánya, 17. 07. 1938 leg Balogh. Bemerkung: Die Art ist neu für die Fauna Mátra-Gebirge.

34. *Hellinsia osteodactyla* ZELLER, 1841

Isis: 851. t. 4. f. 8., 9.

Locus typicus: Slask.

Gesamtverbreitung: Japan, Sachalin, Mongolei, China, Kaukasus, Europa (asser Belgien, Holland), Nordafrika.

Verbreitung in Ungarn: Alpenrand (Szombathely), Transdanubische Mittelgebirge (Tihany), Bükk- und Mátra-Gebirge. Sehr selten und lokal.

Futterpflanzen: *Solidago virgaurea*, *Senecio fuchsii*, *S. nemorensis*, *Aster linosyris*.

Flugzeit: Von Anfang Juni bis Ende August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bálvány, Bánkút (BALOGH, 1967).

Untersuchtes Material: ♀ Gyöngyös, Pipis-hegy, tó, 24. 07. 1969 leg Jablonkay. Bemerkung: Die Art ist neu für die Fauna Mátra-Gebirge.

35. *Hellinsia carphodactyla* HÜBNER, 1813

Samml. Eur. Schmett. Alucit. t. 4. f. 19., 20.

Locus typicus: Nicht genannt. Wahrscheinlich Deutschland.

Gesamtverbreitung: Mittelasien, Südsibirien, Europa (ausser Grossbritannien, Dänemark, Schweden und Finnland), Nordafrika.

Verbreitung in Ungarn: Alpenrand (Szakonyfalu), Umgebung Kaposvár, Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge, Donau-Tiefebene. Überall lokal und selten.

Futterpflanzen: *Bupthalmum salicifolium*, *Inula conyza*.

Flugzeit: Von Ende Mai bis Ende September, in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bélapátfalva, Panna-rét (RESKVITS, 1963; BALOGH, 1967).

Untersuchtes Material: Der Verbleib des Belegexemplars ist unbekannt. Die Angaben sind unsicher.

36. *Hellinsia inulae* ZELLER, 1852

Linn. Ent. 6:384.

Locus typicus: Glogów, Polen.

Gesamtverbreitung: Kaukasus, Südrussland, Balkan (a. a. O vielerorts ungewiss), Mittel-Europa, Frankreich, Spanien, Portugal, Marokko.

Verbreitung in Ungarn: Donau- und Theiss-Tiefebene, Alpenrand, Südtransdanubien, Transdanubische Mittelgebirge, Nördliche Mittelgebirge (hier ist nur im Mátra- und Upponyer Gebirge bekannt).

Futterpflanzen: *Inula salicina*, *I. britannica*.

Flugzeit: Von Mai bis August, in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Gyöngyös, Pipis-hegy (JABLONKAY, 1972)

Untersuchtes Material: Der Verbleib des Belegexemplars ist unbekannt. Die Angabe ist unsicher.

37. *Hellinsia tephradactyla* HÜBNER, 1813

Samml. Eur. Schmett. Alucit. t. 4, f. 17.

Locus typicus: „Europa“ (nicht genannt).

Gesamtverbreitung: Kaukasus, Europa (ausser Spanien).

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefebene, Theiss-Tiefebene (nur in Nyirbátor), Alpenrand (Sopron), Südtransdanubien (Kárász, Vörs), Transdanubische Mittelgebirge (Fenyőfő), Nördliche Mittelgebirge (nur im Zempléner-Gebirge). Überall sehr lokal.

Futterpflanzen: *Aster bellidiastrum*, *Bellis perennis*, *Solidago virgaurea*.

Flugzeit: Von Mai bis September, wahrscheinlich in zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Zempléner-Gebirge, Istvánkút (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: ♂ und ♀ Zempléner-Gebirge, Telkibánya, 02. 08. 1951 und 13. 07. 1958 leg. Balogh.

38. *Hellinsia lienigiana* ZELLER, 1852

Linn. Ent. 6:380.

Locus typicus: „Livland“ (=Estland).

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Japan, Sachalin, China, Burma, Indien, Sri Lanka, Neuguinea, Mauritius, Afrika, Iran, Europa (ausser Spanien).

Verbreitung in Ungarn: Donau- und Theiss-Tiefebene, Südtransdanubien, Transdanubische- und Nördliche Mittelgebirge.

Futterpflanzen: *Artemisia vulgaris*, *A. campestris*. Nach SUTTER (1991) *Tanacetum* (=Chrysanthemum) und *Solanum* auch.

Flugzeit: Von Mai bis September, wahrscheinlich zwei Generationen.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Egerbakta (RESKOVITS, 1963); Bükk-Gebirge, Ostorosi-völgy (BALOGH, 1967); Gyöngyös, Sár-hegy (JABLONKAY, 1972); „Kemence stream“ (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Zempléner-Gebirge, Telkibánya (FAZEKAS, 1986). Bemerkungen: GOZMÁNY (1963) hat die Art als „*Ovendina septedactyla* TR. (=Lienigianus Z.)“ mitgeteilt. Vermutlich es ist ein Missverständnis. Die ungarische Verfasser benutzen diese Nomenklatur bis heutige Tag (ausser Fazekas).

Untersuchtes Material: ♀ Zempléner Gebirge, Telkibánya, 26. 08. 1960 leg. Balogh.

39. *Oidaematophorus lithodactylus* TREITSCHKE, 1833

Schmett. Eur. IX, 2:245.

Locus typicus: „Ungarn“.

Gesamtverbreitung: Japan, Kaukasus, Kleinasien, Europa. Die Art ist disjunkt.

Verbreitung in Ungarn: Umgebung Budapest (Szentendre, Budaer-Gebirge), Nördliche Mittelgebirge, Donau-Tiefebene. Überall sehr selten und lokal.

Futterpflanzen: *Inula conyza*, *I. germanica*, *I. salicina*, *Pulicaria dysenterica*.

Flugzeit: Von Mai bis August.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Zempléner-Gebirge, Telkibánya (FAZEKAS, 1986).

Untersuchtes Material: 2 ♂ Telkibánya, 02. 08. 1951 und 13. 07. 1958 leg. et coll. Balogh (Budapest).

40. *Oidaematophorus constanti* RANGONOT, 1875

Bull. Soc. Ent. France: 205.

Locus typicus: „Frankreich“.

Gesamtverbreitung: Kaukasus, europ. Teil d. „UdSSR“ (a. a. O. die Daten problematisch), Slovenia, Ungarn, Slowakei, Deutschland, Frankreich, Spanien.

Verbreitung in Ungarn: Donau-Tiefene (Érsekcsanak), Alpenrand (Sopron), Transdanubische Mittelgebirge (Umgebung Budapest), Nördliche Mittelgebirge (Fót und Bükk-Gebirge).

Futtelpflanzen: *Inula helenium*, *I. conyza*, *I. oculus-chirsti*.

Flugzeit: Von Ende Juni bis Mitte August. Es ist noch nicht genau bekannt. Die Angaben sind unsicher.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Bükk-Gebirge, Gáradna-völgy (BALOGH, 1967); Kisnána, Kopasz-hegy; Sás-tó, Eremény (JABLONKAY, 1972).

Bemerkung: Die Angaben sind unsicher.

Unersuchtes Material: Der Verbleib des Belegexemplars ist unbekannt.

41. *Emmelina mondactyla* LINNAEUS, 1758

Syst. Nat. ed. 10:542.

Locus typicus: Nicht genannt, wahrscheinlich Schweden.

Gesamtverbreitung: Nordamerika, Japan Kasachstan, Kaukasus, Iran, Zentralasien, Europa, Nordafrika.

Verbreitung un Ungarn: In allen Bezirken verbreitet und häufig (FAZEKAS, 1992).

Futterpflanzen: *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Polygonum*, *Calluna*, *Erica*, *Vaccinium*, *Senecio* und *Antirrhinum*.

Flugzeit: Von Ende Juni bis Frühjahr.

Vorkommen in Nord-Ungarn:

Literaturangaben: Im Bükk-Gebirge überall (RESKOVITS, 1963) Bükk, Bálvány, Buzgókó (BALOGH, 1967); im Mátra-Gebirge überall (JABLONKAY, 1972); „Kemence stream“ (RONKAY, SZABÓKY, 1981); Mátraszetistvány (SZABÓKY, 1982); Fót (FAZEKAS, 1986).

Bemerkungen: Die in der ungarischen Fachliteratur mitgeteilte Abbildung der Art *mondactyla* eignet sich nicht für die Identifikation und eben deshalb möchte ich (FAZEKAS, 1985: in Abb. 11, d, e) die hauptsächlichsten Merkmale dieses Taxons darlegen. Vermutlich mehrere Angaben beziehen sich auf den *E. jezonica pseudojezonica* DERRA, 1987 Taxon.

Unersuchtes Material: Es gibt sehr viele Exemplare von den folgenden Fundorten. – Bükk-Gebirge – Eger, Borsodbóta, Bervavölgy, Bükkszentmárton, Felnémet, Harica-völgy, Maklár, Nagyeged, Ostorosi-völgy, Uppony, Töviskes-völgy; – Mátra-Gebirge – Gyöngyös, Gyöngyös-solyomos, Gyöngyöspata, Kisnána, Mátrafüred, Pásztó (Muzsla-hegy), Sár-hegy, Sirok; Fót.

Karten-Anhang (Karten 1-41)

Auf den Verbreitungskarten wurden im wesentlichen einheitliche Signaturen mit folgender Bedeutung verwendet:

○ = Literaturangaben

● = Untersuchtesmaterial

Verbreitungskarten: 1-41

1. *A. adactyla*

2. *O. pilosellae*

3. *O. chrysodactylus*

4. *O. parvidactylus*

5. *C. distans*

6. *C. tristis*

7. *G. didactyla*

8. *C. celeusi*

9. *C. trichodactyla*

10. *M. lunaedactyla*

11. *C. rhododactylus*

12. *A. acanthodactyla*

13. *P. tesseradactyla*

14. *P. gonodactyla*

15. *P. nemoralis*

16. *P. ochrodactyla*

17. *P. pallidactyla*

18. *S. pelidnodactyla*

19. *S. bipunctidactyla*

20. *S. pterodactyla*

21. *S. gratiolae*

22. *S. stigmatodactyla*

23. *S. stigmatoides*

24. *P. tridactylus*

25. *P. pentadactylus*

26. *P. leucodactylus*

27. *P. baliodactylus*

28. *P. galactodactylus*

29. *C. xerodactyla*

30. *C. xanthodactyla*

31. *P. heterodactylus*

32. *A. microdactyla*

33. *H. scarodactyla*

34. *H. osteodactyla*

35. *H. carphodactyla*

36. *H. inulae*

37. *H. tephradactyla*

38. *H. lienigiana*

39. *O. lithodactylus*

40. *O. constantini*

41. *E. monodactyla*

Systematisch-synonymisches verzeichnis der Pterophoriden Nord-Ungarn (Checklist)

Subfamilia AGDISTINAE

Genus *Agdistis* HÜBNER, 1825

= *Adactylus* CURTIS, 1834; = *Adactyla* ZELLER, 1841; = *Ernestia* TUTT, 1907; = *Herbertia* TUTT, 1907

1. *A. adactyla* HÜBNER, 1819

= *huebner* CURTIS, 1834; = *huebneri* ZELLER, 1841

Subfamilia PLATYPTILINAE

Genus *Oxyptilus* ZELLER, 1841

2. *O. pilosellae* ZELLER, 1841

= *hieracii* STANTON, 1849; = *pilosellidactyla* BRUAND, 1859

3. *O. chrysodactylus* DENIS et SCHIFFERMÜLLER? 1775

= *hieracii* ZELLER, 1841; = *hieracidactyla* BRUAND, 1859

4. *O. parvidactylus* HAWORTH, 1811

= *microdactylus* SAMOUELLE, 1819; = *obscurus* ZELLER, 1841; = *hemididactylus* SELYS, 1845; = *obscuridactyla* BRUAND, 1859

Genus *Crombrugghia* TUTT, 1907

5. *C. distans* ZELLER, 1847

= *distantidactyla* BRUAND, 1859

6. *C. tristis* ZELLER, 1841

= *tristidactyla* BRUAND, 1859

Genus *Genia* TUTT, 1907

7. *G. didactyla* LINNAEUS, 1758

= *didactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775; = *brunneodactylus* MILLIÉRE, 1854

Genus *Capperia* TUTT, 1905

8. *C. celeusi* SCHMID, 1887

= *intercisis* MEYRICK, 1930

9. *C. trichodactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

= *trichodactyla* HÜBNER, 1790; = *leonuri* STANGE, 1882; = *leonuuri* SPULER, 1910;

= *affinis* MÜLLER-RUTZ, 1933

Genus *Marasmarcha* MEYRICK, 1886

10. *M. lunaedactyla* HAWORTH, 1811

= *phaenodactyla* HÜBNER, 1813; = *agrorum* HERRICH-SCHÄFFER, 1885

Genus *Cnaemidophorus* WALLENGREN, 1859

= *Cnemidophorus* ZELLER, 1867; = *Eucnemidophorus* WALLENGREN, 1881

11. *C. rhododactylus* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

Genus *Amblyptilia* HÜBNER, 1825

12. *A. acanthodactyla* HÜBNER, 1813
= *odontodactyla* CARPENTIER, 1821; = *calaminthae* FREY, 1886.

Genus *Platyptilia* HÜBNER, 1825

13. *P. tesseradactyla* LINNAEUS, 1761
= *fischeri* ZELLER, 1841
14. *P. gonodactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775
= *megadactyla* HÜBNER, 1805; = *diptera* SULZER, 1776; = *trigonodactyla* HAWORTH, 1811
15. *P. nemoralis* ZELLER, 1841
= *graaffii* ZELLER, 1873; *nemoralis* var. *saracenic* WOCKE, 1871
16. *P. ochodactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775
= *ochrodactyla* HÜBNER, 1813; = *dichrodactyla* MÜHLIG, 1863; = *borgmanni* RÖSSLER, 1880; = *bosniaca* REBEL, 1904
17. *P. pallidactyla* HAWORTH, 1811
= *marginidactylus* FITCH, 1854; = *nebulaedactylus* FITCH, 1854; = *bertrami* RÖSSLER, 1864; = *bischoffii* ZELLER, 1867; = *chapmani* TUTT, 1896

Genus *Stenoptilia* HÜBNER, 1825

- = *Mimaeseoptilus* WALLENGEN, 1859; = *Mimeseoptilus* ZELLER, 1867; = *Mimaeseoptilus* SNELLEN, 1884; = *Doxosteres* MEYRICK, 1886; = *Mimaeseoptilus* BARRET, 1904; = *Adkinia* TUTT, 1905; = *Adkino* Yano, 1963
18. *S. pelidnodactyla* STEIN, 1837
= *microdactylus* var *a* ZELLER, 1841; = *milleridactylus* BRUAND, 1861
19. *S. bipunctidactyla* SCOPOLI, 1763
= *mictodactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775; = *aridus* ZELLER, 1847; = *serotinus* ZELLER, 1852; = *hodgkinsonii* GREGSON, 1868; = *hirudodactylus* GREGSON, 1871
20. *S. pterodactyla* LINNAEUS, 1761
= *fuscus* RETZ, 1783; = *fuscodactyla* DE VILLERS, 1789; = *fuscodactyla* HAWORTH, 1811; = *ptilodactyla* HÜBNER, 1813
21. *S. gratiolae* GIBEUX et NEL, 1990
22. *S. stigmatocatyta* ZELLER, 1852
23. *S. stigmatoides* SUTTER et SKYVA, 1992

Subfamilia PTEROPHORINAE

Genus *Pterophorus* SCHÄFFER, 1766

- = *Aciptilia* HÜBNER, 1825; = *Alucita* auct.; = *Porritia* TUTT, 1905; = *Merrifieldia* TUTT, 1905; = *Wheeleria* TUTT, 1905
24. *P. tridactylus* LINNAEUS, 1758
= *fuscolimbatus* DUPONCHEL, 1844; = *icterodactylus* MANN, 1855; = *icterodactyla* noctis CARADJA, 1920; = *baliodactyla* menthae CHRÉTIEN, 1925; = *icterodactyla* phillipsi HUGGINS, 1955; = *exilidactyla* BUSZKO, 1975.
25. *P. pentadactylus* LINNAEUS, 1758
= *pentadactyla* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775; = *tridactyla* SCOPOLI, 1763
26. *P. leucodactylus* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775
= *tridactylus* auct., nec LINNAEUS, 1758; = *tetradactylus* auct., nec LINNAEUS, 1758; =

leucodactylus HÜBNER, 1825; = theiodactyla HÜBNER, 1825; = wernickei WOCKE, 1897;
= fitzi REBEL, 1912; = dryogramma MEYRICK, 1930

27. *P. baliodactylus* ZELLER, 1841

= *baliodactyla* var. *meridionalis* STAUDINGER, 1880

28. *P. galactodactylus* DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775

= *galactodactyla* HÜBNER, 1805

Genus *Calyciphora* KASY, 1960

29. *C. xerodactyla* ZELLER, 1841

= *xanthodactylus* auct.; = *siculus* FUCHS, 1901

30. *C. xanthodactyla* TREITSCHKE, 1833

= *klimeschi* KASY, 1960

Genus *Pselnophorus* WALLENGREN, 1881

= *Crasimetus* MEYRICK, 1890

31. *P. heterodactylus* MÜLLER, 1764

= *brachydactyla* KOLLAR, 1832; = *brachydactyla* TREITSCHKE, 1833; = *aetodactylus* DUPONCHEL, 1840

Genus *Adaina* TUTT, 1905

32. *A. microdactyla* HÜBNER, 1813

Genus *Hellinsia* TUTT, 1905

= *Leioptilus* WALLENGREN, 1861, homonym; = *Lioptilus* ZELLER, 1867

33. *H. scarodactyla* HÜBNER, 1813

= *icarodactyla* TREITSCHKE, 1833

34. *H. osteodactyla* ZELLER, 1841

= *microdactyla* ZETTERSTEDT, 1840; = *cinerariae* MILLIÈRE, 1869; = *chrysocomae* RAGONOT, 1875, partim

35. *H. carphodactyla* HÜBNER, 1813

= *citridactylus* STEPHENS, 1834

36. *H. inulae* ZELLER, 1852

= *coniodactylus* STAUDINGER, 1859

37. *H. tephrodactyla* HÜBNER, 1813

= *tetradactylus* LIENIG, 1846

38. *H. lienigiana* ZELLER, 1852

= *melinodactylus* HERRICH-SCHÄFFER, 1853; = *scarodactylus* BECKER, 1861; = *serindibanus* MOORE, 1887; = *sericeodactylus* PAGENSTECHE, 1900; = *victorianus* STRAND, 1913; = *hirosakianus* MATSUMURA, 1931

Genus *Oidaematophorus* WALLENGREN, 1859

= *Oedematophorus* ZELLER, 1867; = *Ovendenia* TUTT, 1905

39. *O. lithodactylus* TREITSCHKE, 1833

= *septodactyla* TREITSCHKE, 1833; = *similidactylus* DALE, 1834; = *phaeodactylus* STEPHENS, 1834; = *lithoxylodactylus* DUPONCHEL, 1840

40. *O. constanti* RAGONOT, 1875

Genus *Emmelina* TUTT, 1905

41. *E. monodactyla* LINNAEUS, 1758

= *bidactyla* HOCHENWART, 1785; = *albodactylus* FABRICIUS, 1794; = *pterodactyla* HÜBNER, 1805; = *pterodactylus* ZELLER, 1841; = *cineridactylus* FITCH, 1854; = *naevosidactylus* FITCH, 1854; = *pergracilidactylus* PACKARD, 1873; = *barberi* DYAR, 1903; = *pictipennis* GRINNELL, 1908

Abb 1. *Marasmarcha lunaedactlya* Haw. (a); *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel (b); *Calyciphora xanthodactlya* Tr. (c).

Abb 2. Hinterflügel von Arten: – *Oxyptilus chrysodactylus* D. & S (a); – *O. parvidactylus* Haw. (b); – *Geina didactyla* L. (c); – *Capperia celeusi* Schmid (d).

Abb 3. *Capperia trichodactyla* D. & S.; Vorderfügel (a); Hinterflügel (b); Männlicher Genitalapparat (c), Rückseite.

Abb 4. Männlicher Genitalapparat von Arten (von oben); – *Oxyptilus chrysodactylus* D. & S. (a); – *O. parvidactylus* Haw. (b); – *Crombrugghia tristis* Z. (c); – Männlicher Genitalapparat von *Capperia celeusi* Schmid (d, e, f, g), partiell.

Abb 5. Habitusbild der Flügel und Genitalapparat; – *Stenoptilia stigmatoides* Sutter & Skyva, männlicher Genitalapparat (a) weiblicher Genitalapparat (b); – weiblicher Genitalapparat von *Stenoptilia stigmadoctyla* Z. (c) und *S. pterodactyla* L. (d); – *Stenoptilia stigmatoides* Sutter & Skyva, rechte Flügel (e).

Abb 6. Männlicher (a) und weiblicher (b) Genitalapparat von *Stenoptilia gratiolae* Gibaux & Nel; weiblicher Genitalapparat (antrum) von *Stenoptilia bipunctidactyla* Sc. (c) und *S. pterodactyla* L. (d).

Abb 7. Die Verbreitung der *Calyciphora xanthodactyla* Tr. (a) und *Stenoptilia stigmatoides* Sutter & Skyva (b) in Europa und NW-Afrika.

A. acanthodactyla

H. osteodactyla

M. lunaedactyla

C. trichodactyla

Abb 8. Die Verbreitung von einigen selteneren Pterophoridae-Arten in Ungarn (UTM Netzarten)

Abb 9. Fundorten der Pterophoridae-Arten in die UTM Netzkarte des Nord-Ungarns; -
 Netzsystem 10x10 km (a) und 100x 100 km (b).

LITERATUR

- BALOGH, I. (1967): A Bükk-hegység lepkefaunájának kritikai vizsgálata. II. – Folia ent. hung. (ser. nova) 20:521–588.
- FAZEKAS, I. (1985 a): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns. Nr. 1. *Stenoptilia paludicola* Wallengren, 1859, *Pterophorus obsoletus* Zeller, 1841. – Nota lepid. 8:325–328.
- FAZEKAS, I. (1985 b): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae Fauna Ungarns. Nr. 3. Die Federmottensammlung des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Museums. – Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 4:129–136.
- FAZEKAS, I.: (1986): Zwei für die Fauna Ungarns neue *Pterophorus*-Arten. – Entomol. Nachr. u. Ber. 30:178–180.
- FAZEKAS, I. (1988): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns. Nr. 4. Die Federmotten Süd-Transdanubiens und ihre Verbreitung. – Állattani Közl., Budapest, 74:17–28.
- FAZEKAS, I. (1992): Systematisch-faunistisches Verzeichnis der Pterophoriden Ungarns. – Nachr. entomol. Ver. Apollo, Frankfurt, N. F. 13:191–200.
- FAZEKAS, I. (1993 a): Systematisch-faunistisches Verzeichnis der Pterophorien Ungarns. Nr. 2. Ergänzungen. – Nachr. entomol. Ver. Apollo, Frankfurt, N. F. 14: (im Druck)
- FAZEKAS, I. (1993 b): *A Stenoptilia stigmatoides* Sutter & Skyva, 1992 magyarországi előfordulása. – Folia ent. hung. 54: 166–168.
- GOZMÁNY, L. (1963): *Microlepidoptera* VI. – Fauna Hung. 65: 2–34.
- JABLONKAY, J. (1972): A Mátra-hegység lepkefaunája. – Fol. Hist.-nat. Mus Matr. 1:9–41.
- RESKOVITS, M. (1963): A Bükk hegység lepkefaunája. – Folia ent. hung. (ser. nova); 16:1–62.
- RONKAY, L. & SZABÓKY, CS. (1981): Investigations on the Lepidoptera fauna of the Zemplén Mts. I. The valley of Kemence stream. – Folia ent. hung. 42:167–184.
- SZABÓKY, CS. (1982): Adatok Mátraszentistván és környéke molylepkefaunájához. – Folia ent. hung. 43:275–280.

Anschrift des Verfassers:
Imre FAZEKAS
Komloer Naturhistorische Sammlung
Városház tér 1.
H-7300 KOMLÓ
UNGARN